

MODELING OF PROFESSIONAL PHYSICAL READINESS OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF AGRICULTURAL PROFILE BY MEANS OF WRESTLING**Suchkov A.K.**

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Vitebsk Order «Badge of Honor» State Academy of Veterinary Medicine,
the department of physical education and sports,
1st Dovator str., 7/11, Vitebsk, Republic of Belarus, 210026*

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АГРАРНОГО ПРОФИЛЯ СРЕДСТВАМИ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ**Сучков А.К.**

*Кандидат педагогических наук, доцент
Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины,
кафедра физического воспитания и спорта,
210026, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. 1-я Доватора 7/11*

Abstract

The article provides a justification the choice of wrestling as a means to increase the level of physical readiness of students of higher education institutions of agricultural profile. The process of modeling professional physical readiness for the conditions of future production activity is presented. The author's development can also serve as an example for the training of students studying in specialties with other different conditions of production activity.

Аннотация

В статье дано обоснование выбора спортивной борьбы как средства для повышения уровня физической подготовленности студентов учреждений высшего образования аграрного профиля. Представлен процесс моделирования профессиональной физической готовности к условиям будущей производственной деятельности. Авторская разработка также может служить примером для подготовки студентов, обучающихся по специальностям с другими различными условиями производственной деятельности.

Keywords: students, institutions of higher education of agrarian profile, physical readiness, wrestling, priority physical qualities, endurance, force.

Ключевые слова: студенты, учреждение высшего образования аграрного профиля, физическая подготовленность, спортивная борьба, приоритетные физические качества, выносливость, сила.

Введение

Важным требованием к выпускникам учреждений высшего образования (УВО) является их физическая готовность к выполнению профессиональных функций, определяемая уровнем физической подготовленности (УФП). Физическая подготовленность является результатом подготовки не к труду вообще, а к конкретной трудовой деятельности. Исходя из этого, для каждой профессиональной деятельности необходимо определять соотношения компонентов как в комплексе «физическая подготовленность» (состояние здоровья, умения и навыки, физические качества), так и в ее составляющей «физические качества». Определение такого соотношения в процессе моделирования физической готовности специалиста в зависимости от специфики его будущей профессиональной деятельности, функционального состояния, телесной развитости, возраста, пола, двигательной активности, среды обитания, других возможных внешних и внутренних факторов и будет характеризовать его физическую подготовленность к профессиональной деятельности. Таким образом, в формировании физической подготовленности приоритет следует

отдавать направленному совершенствованию тех физических качеств, к которым условия будущей профессиональной деятельности предъявляют повышенные требования. В связи с этим Л.П. Матвеев отмечает, что «Конкретизация же задач в рамках профессионально-прикладной разновидности физического воспитания происходит применительно к потребности обеспечить специализированную физическую подготовленность к избранной индивидуом профессиональной деятельности, гарантировав развитие физических качеств и сопряженных с ними способностей, необходимых для результативности данной деятельности и позволяющих в случае неблагоприятных условий труда противостоять их негативному воздействию» [1, с. 131]. Для студентов учреждений высшего образования (УВО) аграрного профиля это положение имеет особое значение в связи с необходимостью учета неблагоприятных погодных условий, нестабильного рабочего графика, вредных производственных условий, определенной доли ручного труда в предстоящей трудовой деятельности [2].

Методы исследования

Для исследования проблем достижения профессиональной физической готовности студентов в учреждениях высшего образования аграрного профиля мы использовали следующие методы: анализ и синтез, опрос (анкетирование, беседы), педагогическое наблюдение, педагогическое моделирование, педагогическое тестирование, математическая обработка полученных данных.

Результаты исследования

В ходе наших лонгитюдных исследований (с 2007 г. по н.в.) мы изучаем условия будущей про-

фессиональной деятельности студентов УВО аграрного профиля. Анализ документов, наблюдения за практиками студентов, анкетирование выпускников, беседы со специалистами агропромышленного комплекса (АПК) показали, что, как и в прошлые годы, современным специалистам этой отрасли требуется достаточно высокий уровень развития физических качеств, а приоритеты расставлены следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Диаграммы удельного веса физических качеств работников сельского хозяйства

Исследователи разных лет – А. А. Померанцев (1986), С. А. Московских, Н. Г. Деминцев (1986), И. П. Круглик (1988) и А. К. Сучков (2003–2007) [3] указывают, что наиболее важными физическими качествами для успешной работы в сельском хозяйстве являются выносливость, а также сила. Сопоставим приведенные на рисунке 1 полученные данные прошлых лет с результатами проведенного нами в 2021 г. опроса студентов ($n = 1697$) УВО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная

академия ветеринарной медицины» (ВГАВМ). Цель опроса – совершенствование подготовки студентов для обеспечения их физической подготовленности к условиям будущей профессиональной деятельности. Какие же физические качества, по мнению студентов, являются для них наиболее профессионально значимыми? Анализ ответов респондентов позволил следующим образом расставить приоритеты (рис. 2).

Рис. 2. Результаты опроса студентов УВО ВГАВМ

Обобщенные результаты опроса показывают, что студенты первого курса не вполне четко представляют, какие из физических качеств являются для них наиболее профессионально значимыми. К пятому курсу студенты накопили определенный опыт, приобрели теоретические знания, освоили практические умения, необходимые для их будущей профессиональной деятельности. Их мнения согласуются с мнением приведенных выше авторов о приоритетности выносливости, а также силы. Это следует учитывать при организации профессионально направленных занятий по формированию физической подготовленности студентов. Однако, побуждение к действию, основанное только на внешнем предписании (прямой способ воздействия), а в случае отклонения от заданного предписания – применение санкций, как правило, не всегда эффективно. Как показывает практика, средства физического воспитания для развития профессионально значимых физических качеств не всегда бывают востребованы студентами по разным причинам, а тренировочные средства популярных в студенческой среде видов спорта, как правило, не ориентированы на достижение профессиональной физической пригодности будущих специалистов. Вследствие этого мотивация к профессионально направленным занятиям снижается, что наряду с экологической обстановкой, низкой двигательной активностью современной молодежи, другими объективными и субъективными факторами может являться причиной отрицательной динамики УФП студентов.

Одним из решений указанной проблемы будет моделирование профессионально направленной и лично ориентированной подготовки по обеспечению физической готовности студентов к предстоящей профессиональной деятельности. Содержа-

ние такой подготовки состоит из разделов подготовки по спортивной борьбе, востребованному у студентов виду спорта, что согласно приоритетному принципу образования – принципу гуманизации, обуславливает лично ориентированную направленность физического воспитания. Структура же подчинена решению задач приоритетного развития выносливости и силы – профессионально значимых физических качеств студентов УВО аграрного профиля, что согласно принципу компетентностного подхода, обеспечивает его профессиональную направленность, практикоориентированность.

Для интеграции указанных направлений образовательного процесса нами разработана методика повышения УФП студентов. Цель методики – обеспечить эффективное повышение уровня физической подготовленности студентов средствами спортивной борьбы на основе приоритетного развития выносливости и силы.

Для реализации методики мы моделируем следующие компоненты: учет образовательной специфики УВО, кадровое обеспечение, востребованность у студентов, возможность эффективно совершенствовать выносливость и силу. Методика предполагает совершенствование выносливости: на 1-м этапе (в начале учебного семестра) – средствами циклических видов спорта, методом стандартно-непрерывного упражнения; на 2-м этапе (в основной части учебного семестра) – средствами спортивной борьбы и игровых видов спорта, интервальным методом с напряженными интервалами отдыха; на 3-м этапе (в конце учебного семестра) – средствами циклических видов спорта, повторным, переменным методами. Пример моделирования параметров тренировочных нагрузок приведен в таблице 1.

Таблица 1.

Фрагмент методической карты развития выносливости

Периоды		Основной метод тренировки	Тренировочные средства	Дозировка на одном занятии	Интенсивность, ЧСС
1-й семестр	Сентябрь	Стандартно-непрерывного упражнения	Кросс	15–20 мин	130–140 уд/мин
			Спортивные игры	15–20 мин	120–150 уд/мин
			Борьба	30 мин	120–140 уд/мин
	Октябрь	Интервальный	Спортивные игры	15–20 мин	140–160 уд/мин
			Борьба	50 мин	130–150 уд/мин
	Ноябрь	Интервальный	Спортивные игры	15–20 мин	140–160 уд/мин
Борьба			50 мин	130–150 уд/мин	
Декабрь	Переменный	Лыжи	40 мин	130–150 уд/мин	

Средствами развития силы являлись упражнения специальной физической и общей физической подготовки борцов (пример моделирования – таблица 2).

Таблица 2.

Фрагмент методической карты развития силы

Краткое описание упражнения	Метод тренировки	Дозировка на одном занятии и периодичность		
		1-й год	2-й год	3-й год
1	2	3	4	5
1. Лазание по канату без помощи ног	Стандартно-повторного интервального упражнения	2 повт. 1 раз в неделю	3 повт. 1 раз в неделю	4 повт. 1 раз в неделю
2. Силовые упражнения на борцовском мосту	Сопряженного упражнения	2×30 с 2 раза в неделю	2×45 с 2 раза в неделю	2×60 с 2 раза в неделю
3. Подъем партнера из высокого партера обратным захватом туловища	Сопряженного упражнения	4 повт. 1 раз в неделю	5 повт. 1 раз в неделю	6 повт. 1 раз в неделю
4. Теснения партнера	Сопряженного упражнения	3×30 с 2 раза в неделю	3×45 с 2 раза в неделю	3×60 с 2 раза в неделю

Авторская методика является главной практической составляющей модели формирования профессиональной физической готовности студентов в учреждениях высшего образования аграрного профиля средствами спортивной борьбы (рис. 3). Ее значимость обуславливается тем, что целью подго-

товки по спортивной борьбе является не достижение спортивного результата, а повышение УФП обучающихся. Виды борьбы, являясь популярными, востребованными у молодежи [4] служат фактором мотивации к организованным в УВО профессионально ориентированным учебно-тренировочным занятиям.

Рис. 3. Модель формирования профессиональной физической готовности студентов

Заключение

О состоятельности модели говорят результаты ежегодно проводимых на кафедре физического воспитания и спорта УВО ВГАВМ тестирований УФП студентов. По данным статистического анализа на 1-м курсе оценки УФП студентов (за исключением имеющих 1 спортивный разряд и выше), различаются незначительно, по случайным причинам. На 2-м, 3-м и 4-м курсах наблюдаются статистически значимые различия оценок УФП студентов разных групп. Более высокие показатели отмечены в группах, занимающихся по авторской методике, являю-

щейся составляющей частью модели формирования профессиональной физической готовности студентов.

References

1. Matveev, L. P. Theory and methodology of physical culture (introduction to the theory of physical culture; general theory and methodology of physical education) : textbook for higher educational institutions of physical education. – 4th ed. – Moscow : Sport, 2021. – 520 p. [Published in Russian].

2. Sanoyan, G. G. Physical culture for workers : a textbook / G. G. Sanoyan. – Moscow : Physical culture, 2007. – 288 p. [Published in Russian].

3. Suchkov, A.K. Features of Shaping Physical Readiness of Students for the Upcoming Professional Activities (the Example of Agrarian Universities) / A.K. Suchkov, E.P. Kazimirau // Vesnik of Vitebsk State University. – 2018. – № 4. – P. 92–98.

4. Shakhlay, A.M. Current Trend in Methodology and Training Means in National Types of Wrestling / A.M. Shakhlay, L.A. Lieberman, M.M. Krutalevich // World of Sports. – 2022. – № 1 (86). – P. 69–72.

Список литературы

1. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры (введение в теорию физической культуры; общая теория и методика физического

воспитания) : учеб. для высш. учеб. завед. физкульт. профиля. – 4-е изд. / Л.П. Матвеев – М. : Спорт, 2021. – 520 с.

2. Саноян, Г. Г. Физическая культура для трудящихся : учеб. пособие / Г. Г. Саноян. – М. : Физическая культура, 2007. – 288 с.

3. Сучков, А.К. Особенности формирования физической подготовленности студентов к предстоящей профессиональной деятельности (на примере учреждений высшего образования аграрного профиля) / А.К. Сучков, Е.П. Казимиров // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. – 2018. – № 4. – С. 92–98.

4. Шахлай, А.М. Современные тенденции использования методики и средств подготовки в национальных видах борьбы / А.М. Шахлай, Л.А. Либерман, М.М. Круталевич // Мир спорта. – 2022. – № 1 (86). – С. 69–72.

CRITICAL THINKING AS A MEANS OF THINKING AND LEARNING TECHNOLOGY

Yandola K.

*teacher of the Department of Psychology and Pedagogy
Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University
Ukraine, Kharkiv*

Olikhnovich A.

*cadet of the 135th training group
Teacher of the Department of Psychology and Pedagogy
Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University
Ukraine, Kharkiv*

КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ЗАСІБ МИСЛЕННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ

Яндола К.О.

*Викладач кафедри психології та педагогіки
Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
Україна, м. Харків*

Оліхнович А.Я.

*Курсант 135 навчальної групи
Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
Україна, м. Харків*

Abstract

The development of society is possible thanks to development of each its representatives. On the other hand, society demands regarding the level of education and awareness of its members. The information society, in which we now are functioning and developing, also has its own demands. Among the leading skills that are in demand, critical thinking occupies special place. The development of critical thinking is a long and planned process, therefore it involves using of certain methods and techniques.

Анотація

Розвиток суспільства можливий за умов розвитку кожного її представника. З іншого боку суспільство висуває вимоги щодо рівня освіченості та обізнаності його членів. Інформаційне суспільство, в якому ми зараз функціонуємо та розвиваємось також висуває свої вимоги. Серед провідних навичок, які ним затребувані, особливе місце займає критичне мислення. Розвиток критичного мислення – процес тривалий та планомірний, тому передбачає застосування певних методів та прийомів.

Keywords: critical thinking, scientific thinking, development technology, educational process

Ключові слова: критичне мислення, наукове мислення, технологія розвитку, освітній процес.